

ISSN 3028-8886

INPC

Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador

<https://revistas.patrimoniocultural.gob.ec/ojs/index.php/INPC>

El complejo arqueológico Inkawasi de Ibarra, Ecuador: gestión integral, conservación y contribución a la memoria social

Inkawasi Archaeological Complex, Ibarra, Ecuador: Integral Management, Conservation and Contribution to Social Memory

Ramiro Endara Martínez
Fundación Conservartecuador
info@conservartecuador.org

INPC Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador,
03/2026-08/2026, vol. 3, nro.2, e20
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20451513>

Periodicidad: semestral - continua

Resumen

El presente artículo analiza el proceso de registro, conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio arqueológico procedente del Complejo Arqueológico del Inkawasi, ubicado en la parroquia de Caranqui, ciudad de Ibarra, Ecuador. Este trabajo fue ejecutado gracias a la gestión de fondos de cooperación internacional generada por la Fundación Conservartecuador con su socio Cultural Emergency Response de Holanda (Países Bajos) con quien la Fundación Conservartecuador viene trabajando en seis proyectos emblemáticos de rescate de patrimonio cultural amenazado y en riesgo. Se contó, además, con el apoyo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra.

A partir del diagnóstico de deterioro de la colección, se desarrollaron procedimientos técnicos de conservación preventiva y restauración bajo el principio de la mínima intervención. El artículo discute la relevancia patrimonial del sitio, su relación con el Qhapaq Ñan —Sistema Vial Andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO— y los desafíos contemporáneos en la gestión del patrimonio arqueológico en Ecuador. Se destaca la importancia de la participación comunitaria y la articulación institucional como factores decisivos en la sostenibilidad del patrimonio cultural.

Palabras clave: Patrimonio arqueológico, conservación, restauración, Qhapaq Ñan, Inkawasi, Ibarra, Caranqui

Abstract

The present article analyzes the process of registration, conservation, restoration, and enhancement of the archaeological heritage from the Inkawasi Archaeological Complex, located in the parish of Caranqui, city of Ibarra, Ecuador. The execution of this work was made possible by the management of international cooperation funds generated by the Fundación Conservartecuador in collaboration with its partner, Cultural Emergency Response from the Netherlands. Fundación Conservartecuador has been working on six flagship projects aimed at rescuing cultural heritage under threat and at risk. Moreover, the project received support from the National Institute of Cultural Heritage (INPC) and the Municipal Autonomous Decentralized Government of Ibarra.

Following a thorough evaluation of the collection's state of deterioration, a series of technical procedures were devised with the objective of preventing the further degradation of the artefacts. The restoration process was approached with the principle of minimal intervention in mind, seeking to reduce the disruption to the objects during the intervention. The article discusses the heritage relevance of the site, its relationship with the Qhapaq Ñan—the Andean Road System declared a World Heritage Site by UNESCO—and contemporary challenges in the management of archaeological heritage in Ecuador. The significance of community participation and institutional coordination is emphasized as pivotal elements in the sustainability of cultural heritage.

Keywords: Archaeological heritage, conservation, restoration, Qhapaq Ñan, Inkawasi, Ibarra, Caranqui

Introducción

La conservación del patrimonio arqueológico constituye un campo interdisciplinario que combina la investigación científica con la gestión cultural. En Ecuador, el acelerado crecimiento urbano y la insuficiente inversión pública en el ámbito patrimonial han generado la necesidad de desarrollar estrategias colaborativas entre instituciones públicas y privadas. En este contexto, el proyecto “Registro, inventario, conservación, restauración e implementación del Museo Arqueológico del Inkawasi en Ibarra” surge como una iniciativa pionera de cooperación interinstitucional orientada a la salvaguarda del patrimonio arqueológico del norte del país.

El complejo arqueológico del Inkawasi, ubicado en la ciudad de Ibarra, Ecuador, conocido también como “Baños del Inca” (Figura 1), forma parte del Qhapaq Ñan o camino principal andino, una extensa red vial prehispánica que articulaba el Tahuantinsuyo desde el sur de Colombia hasta Chile, con el Cuzco como centro político y simbólico (Bray y Echeverría, 2009). La inclusión de este sistema en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO reconoce su valor universal excepcional como testimonio de

la ingeniería preincaica, la organización territorial y la cosmovisión incaica (Alcayhuaman, 2007).

En el caso de Ibarra, el sitio de Caranqui-Inkawasi representa un punto de convergencia entre las culturas Caranqui, Carchi y Capulí, y la expansión incaica en la sierra norte. Los hallazgos arqueológicos —cerámicas, metales, líticas y restos óseos— permiten reconstruir una secuencia cultural compleja que testimonia procesos de contacto, conflicto y mestizaje prehispánico (Bray y Echeverría, 2014; Moreno y Oberem, 1981).

Este artículo tiene como propósito analizar, desde una perspectiva arqueológica y patrimonial, el proceso técnico de conservación de la colección del Inkawasi y su incidencia en la recuperación de la memoria cultural local. Asimismo, reflexiona sobre la articulación entre la investigación científica, la restauración y la participación comunitaria en la consolidación de una nueva museografía arqueológica en la ciudad de Ibarra.

Marco teórico y antecedentes

La conservación del patrimonio arqueológico no se limita a la protección física de los bienes materiales; implica también su resignificación como soporte de la identidad colectiva y la memoria histórica (Ministerio

2 | Figura 1

Vista general del Complejo Arqueológico del Inkawasi.

Nota. Fotos de cortesía tomadas por el Dr. José Echeverría *in situ* (Bray y Echeverría, 2009).

Coordinador de Patrimonio, 2012). Según Tantaleán et al. (2010), la arqueología social latinoamericana promueve una praxis integradora que articula la ciencia con las necesidades sociales contemporáneas. En ese sentido, los procesos de conservación patrimonial deben entenderse como espacios de diálogo entre el conocimiento técnico-científico y los valores culturales de las comunidades.

En el contexto ecuatoriano, la legislación sobre patrimonio cultural—reflejada en la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Cultura (Secretaría de la República del Ecuador, 2017)— establece la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil en la protección y gestión del patrimonio. No obstante, autores como Cáceres (2006) advierten que la aplicación efectiva de estas normativas depende de la capacidad institucional y de la participación ciudadana. El Qhapaq Ñan, además de su dimensión arquitectónica, constituye un sistema simbólico que refleja la integración de los pueblos andinos

en torno a una cosmovisión compartida (Schjellerup, 2005). En el caso de Caranqui, las investigaciones de Bray y Echeverría (2009) demostraron la coexistencia de estructuras imperiales incas con elementos locales, revelando una dinámica de poder y adaptación cultural. De este modo, la colección del Inkawasi adquiere un valor singular como evidencia material de los procesos de hibridación cultural en la región norte del Ecuador. El proyecto desarrollado por la Fundación Conservartecuador se enmarca dentro de los principios internacionales de conservación preventiva, como los establecidos por la UNESCO (1972) y el ICOMOS (2003), que priorizan la estabilización de los bienes y el respeto a su autenticidad. Este enfoque coincide con la doctrina de la “mínima intervención y máximo respeto”, que busca preservar tanto la materialidad como el significado histórico de los bienes culturales (Figura 2).

Figura 2

Equipo de Fundación Conservartecuador en procesos de conservación y restauración en estructura pétreas.

Nota. Fuente: Fundación Conservartecuador (2024).

Metodología

El proceso de registro, inventario, catalogación, conservación, restauración, montaje, equipamiento e instrumentación del Museo Inkawasi se estructuró en cuatro fases principales:

1. Diagnóstico inicial

El diagnóstico se realizó mediante procesos investigativos y cotejamiento de base de datos, junto con análisis organolépticos y muestreos físico-químicos en el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Durante dos décadas, la colección de bienes culturales arqueológicos—compuesta por materiales líticos, cerámicos y óseos (osamentas)— permaneció en

un estado de confinamiento prolongado dentro de contenedores celulósicos sin control higrotérmico, lo que desencadenó un proceso continuo de deterioro microclimático. La degradación del cartón y la acumulación de humedad ambiental generaron un medio ácido que propició la pérdida de cohesión estructural en las osamentas, la cristalización de eflorescencias salinas en las matrices porosas de líticos y cerámicas, y una colonización biológica activa por hongos, sales y humedad (Figura 3).

2. Documentación técnica

Cada pieza fue registrada en una base de datos digital que incluyó la siguiente información: número de inventario, ficha de descripción tipológica, registro

Figura 3

Acarreo y traslado de cajas.

Nota. Fuente: Fundación Conservartecuator (2024).

foto documental que consistió en un detalle fotográfico del antes, durante y después de la intervención, diagnóstico de conservación y observaciones técnicas (Figura 4). Asimismo, se realizó el modelado tridimensional y la documentación con drones, aplicando un enfoque fotogramétrico en arqueología.

4 |

3. Conservación y restauración

El tratamiento de conservación curativa e integral comprendió la limpieza superficial, mecánica y profunda, la eliminación de eflorescencias salinas y la aplicación de un agente antifúngico basado en un biocida orgánico (Citricidine). Asimismo, se ejecutó la reintegración estructural (volumétrica) y cromática de los fragmentos, concluyendo con la consolidación y aplicación de una película de protección final sobre los soportes cerámicos y líticos. Estos procedimientos se ejecutaron en un taller provisional acondicionado en el Centro Cultural El Cuartel (Figura 5 y 6) de Ibarra, adaptando todos los elementos necesarios (instalaciones eléctricas, iluminación, medidas de seguridad) para la tarea prevista, incluyendo las cámaras de aspiración, diseñadas para capturar y eliminar las partículas residuales contaminadas. Todo esto con el fin de cumplir con las normativas de salud y seguridad laboral, y proteger tanto al personal como a los bienes culturales. También se equipó el taller con mesas técnicas y registro fotográfico estandarizado.

El equipo multidisciplinario estuvo liderado por el Mgtr. Ramiro Endara Martínez (gestor y

director general) e integrado por el Dr. José Echeverría (arqueólogo), Lenin Lucero (restaurador residente), Víctor Ordóñez (técnico en restauración) y el Laboratorio de Química del INPC. La metodología siguió el principio de reversibilidad de tratamientos y el uso de materiales no tóxicos y compatibles con los originales (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011).

4. Puesta en valor museográfica

Una vez estabilizadas las piezas, se procedió al montaje de la nueva sala arqueológica como Museo Inkawasi (Figura 7), concebida como un espacio educativo e interpretativo dentro del Centro Cultural “El Cuartel”. Los bienes culturales arqueológicos fueron organizados por procedencia cultural, evolución cronológica y función ceremonial, destacando la cerámica Caranqui-Inca como eje narrativo de la exposición.

La museografía se apoya en fuentes etnohistóricas, paleontológicas, genéticas, arqueológicas y antropológicas para contar la historia de Imbayas, Caras, Caranquis y el Reino de Quito, destacando el complejo arquitectónico de Caranqui como un centro imperial. Entre estas fuentes podemos citar: *Crónica del Perú* de Pedro Cieza de León (1922), *Historia del Reino de Quito en la América Meridional* del P. Juan de Velasco, S.J. (1978), *Los Incas: economía, sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo* de Waldemar Espinosa Soriano (1997), *Antropología prehispánica del Ecuador de Jacinto Jijón y Caamaño* (1951), *San Miguel de Ibarra, antigua Caranqui (Ecuador)* de Luis Alfredo Lozano (2022), *Prehistoria de América* de Stuart Fiedel (1996), entre otras.

Figura 4

Registro, inventario y catalogación.

Nota. Fuente: Fundación Conservartecuator (2024).

Resultados

El proyecto permitió recuperar más de 6.000 bienes arqueológicos pertenecientes al conjunto Inkawasi, representativas de las culturas Caranqui, Inca, Carchi, Capulí, Piartal y Tuza, poniendo en valor expositivamente más de 700 bienes culturales emblemáticos. Las acciones de conservación lograron estabilizar al bien cultural, deteniendo el proceso de deterioro físico y biológico, restaurando parcialmente la integridad estética de los bienes.

Entre los principales resultados se destacan:

- Estabilización física de la colección mediante procesos de limpieza, consolidación y protección antifúngica.
- Creación de una base de datos digital con registro fotográfico y técnico detallado que incluyó la elaboración de fichas de registro e inventario (SIPCE-INPC) con el fin de recopilar

información estandarizada. Los datos incluyeron:

- Identificación: Nombre del bien, código de inventario, ubicación
- Descripción física: Material, dimensiones, estado de conservación, daños existentes, datos históricos y culturales como autoría, cronología, contexto histórico y valor cultural.
- Registro fotogramétrico: documentación visual en alta resolución (general y detalle) mediante iluminación difusa controlada para la supresión de sombras y brillos.
- Implementación integral del Museo Inkawasi, un proyecto que abarca desde la conceptualización y el diseño espacial hasta el desarrollo del guión museográfico, logrando articular la narrativa arqueológica local con el discurso histórico-cultural de la ciudad.

Figura 5

Procesos de restauración y conservación en el Centro Cultural El Cuartel.

Nota. a) Análisis físicoquímico y caracterización por parte del Laboratorio de Química del INPC. b) Diagnóstico patológico de la colección de bienes culturales. c) Evaluación de daños, registro e inventario de todos los bienes culturales que conforman cada una de las cajas almacenadas. d) Fotodocumentación. Fuente: Fundación Conser-vartecuador (2024).

Figura 6

Proceso técnico de conservación y restauración de trípode de cerámica en el taller del Centro Cultural El Cuartel.

6 | Nota. Fuente: Fundación Conservartecuator (2024).

- Participación comunitaria activa, especialmente de la comunidad Kichwa-Caranqui, en procesos de sensibilización y educación patrimonial.
- La implementación museográfica tuvo como fin el conectar estos hallazgos con la historia más amplia de la ciudad y la región, superando la visión de un simple depósito de objetos para ofrecer una experiencia interpretativa completa.
- La alcaldía de Ibarra ha manifestado su intención de convertir este sitio y museo en un importante atractivo turístico.
- Desarrollo de capacidades técnicas locales, a través de talleres de conservación y restauración.
- La intervención evidenció la pertinencia de fortalecer la conservación preventiva en las reservas patrimoniales mediante la gestión de cooperación internacional y la articulación de alianzas público-privadas, garantizando así la implementación de un monitoreo continuo, microclimas controlados y estándares óptimos de almacenamiento.
- La puesta en valor del Inkawasi, aporta nuevas perspectivas sobre la relación entre los señoríos étnicos y el Imperio Inca durante su expansión a fines del siglo XV e inicios del XVI. Asimismo, contribuye a la reflexión sobre la producción de tecnología cultural de los pueblos que habitaron lo que hoy es el norte de Ecuador.
- Gracias a los objetos de este acervo, hoy podemos apreciar el desarrollo civilizatorio de estas culturas, desde los primeros restos arqueológicos hallados en la región hasta el surgimiento de grandes señoríos y redes de intercambio cuando la Cultura Caranqui habitó esta área (700-1500 a.C.) durante el Período de Integración, con caciques, alianzas y confederaciones. Con esta investigación se concluye que la ocupación humana de los Caranquis se asentó en la región interandina correspondiente a las actuales provincias de Imbabura y Pichincha, entre los ríos Chota-Mira, al norte, y Guayllabamba, al sur. Fue una gran confederación de los señoríos de Otavalo, Cayambe y Caranqui, forjada a través de alianzas y acuerdos políticos (Bray y Echeverría, 2014).

Figura 7

Museo Inkawasi.

Nota. a) Implementación del Museo Arqueológico Inkawasi. b) Museo Inkawasi tras la puesta en valor de la colección de bienes arqueológicos. Fuente: Fundación Conservartecuator (2024).

Conclusiones

La restauración de la colección del Inkawasi trasciende su dimensión técnica para convertirse en un acto de reconstrucción de la memoria cultural. Como señala Choza (2014), la cultura se consolida como una forma de resistencia ante el olvido, y el patrimonio material constituye el soporte tangible de esa continuidad histórica. En este sentido, el rescate del conjunto arqueológico de Caranqui reafirma el vínculo entre pasado y presente, generando nuevos espacios de interpretación identitaria.

El proyecto demuestra que la gestión del patrimonio arqueológico no puede dissociarse de la participación ciudadana. La presión ejercida por la comunidad de Caranqui al Municipio de Ibarra para rescatar la colección fue un factor decisivo. Este

involucramiento social se enmarca en los principios de la arqueología pública, que promueve la apropiación comunitaria del patrimonio como recurso educativo y de desarrollo local (Guaranguay, 2017).

Asimismo, la articulación entre la Fundación Conservartecuator, el INPC y el Gobierno Municipal de Ibarra constituye un modelo de cooperación pública-privada que puede replicarse en otros contextos patrimoniales. El proyecto evidencia la posibilidad de integrar la investigación científica con la gestión institucional y la educación comunitaria.

Desde el punto de vista arqueológico, la colección del Inkawasi aporta datos relevantes sobre la transición cultural entre los Caranqui y los incas. Los objetos cerámicos y líticos reflejan la coexistencia de técnicas locales con influencias imperiales, confirmando la tesis de Bray y Echeverría (2014)

sobre la arquitectura del poder en la región. Esta evidencia material contribuye a una comprensión más compleja de la expansión incaica en el norte del Ecuador, donde la anexión fue tanto política como simbólica.

Finalmente, la creación del Museo Arqueológico Inkawasi representa un paso decisivo en la reconfiguración del paisaje cultural ibarreño. Más que una exposición museográfica, constituye un dispositivo pedagógico que articula la ciencia arqueológica con la memoria viva de las comunidades.

El proceso de conservación y restauración del patrimonio arqueológico del Inkawasi permitió rescatar, documentar y poner en valor un conjunto material de incalculable valor histórico. Este esfuerzo consolidó una metodología interdisciplinaria basada en los principios de reversibilidad material y salvaguarda del contexto arqueológico, garantizando la autenticidad y estabilidad de los bienes.

La experiencia demuestra que la sostenibilidad del patrimonio arqueológico depende de la continuidad de las políticas de conservación preventiva, de la capacitación técnica y del fortalecimiento del vínculo entre comunidad y patrimonio. El proyecto de gestión integral del Inkawasi constituye un precedente positivo en la provincia de Imbabura, al integrar la ciencia arqueológica con la acción social y la cooperación institucional.

Se recomienda dar continuidad al proceso de musealización mediante el equipamiento técnico del Museo del Inkawasi, incluyendo sistemas de climatización, seguridad, iluminación y mantenimiento periódico. Asimismo, se sugiere ampliar las actividades de difusión educativa y científica, orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia de la ciudadanía y su compromiso con la protección del patrimonio.

Fecha de recepción: 30/8/2025

Fecha de aceptación: 12/11/2025

Referencias

- Alcayhuamán, A. (2007, del 29 de mayo al 1 de junio). La ingeniería civil de los incas [conferencia]. *Fifth LACCEI International Latin America and Caribbean Conference for Engineering and Technology (LACCEI'2007)* "Developing Entrepreneurial Engineers for the Sustainable Growth of Latin America and the Caribbean: Education, Innovation, Technology and Practice". Tampico, México. http://www.laccei.org/LACCEI2007-Mexico/Papers%20PDF/CEM218_AlcayhuamanA.pdf
- Bray, T., & Echeverría, J. (2009). *La arquitectura del poder: Investigaciones en el sitio imperial Inca-Caranqui, cantón Ibarra, provincia de Imbabura, Fase II (Informe anual)*. Universidad de Wayne State y FONSALCI.
- Bray, T., & Echeverría, J. (2014). Al final del Imperio: El sitio arqueológico Inca-Caranqui en la Sierra Septentrional del Ecuador. *Antropología-Cuadernos de Investigación*, (13), 127-150. <https://doi.org/10.26807/ant.v0i13.61>
- Cáceres, L. (2006). *Delitos contra el Patrimonio: Aspectos penales y criminológicos: Especial referencia a Badajoz*. Visión Libros.
- Choza, J. (2014). *Filosofía de la cultura* (2da edición). Editorial Thémata.
- Cieza de León, P. (1922). *Crónica del Perú (1518-1554)*. Calpe. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios [ICOMOS]. (2003). *Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio arquitectónico*.
- Decreto Ejecutivo 1428 de 2017. Reglamento general a la Ley Orgánica de Cultura. 6 de juni de 2017. Secretaría de la República del Ecuador. https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/a2_REGLAMENTO_GENERAL_A_LA_LEY_ORGANICA_DE_CULTURA_julio_2017.pdf
- Espinoza Soriano, W. (1997). *Los Incas: economía, sociedad y Estado en la era del Tahuantinsuyo* (3.ª ed.). Amaru Editores.
- Fiedel, S. J. (1996). *Prefhistoria de América* (M. Ríos, Trad, 2ª. Ed.). Editorial Crítica. (Obra original publicada en 1987)
- Guaranguay, S. (2017). *Desarrollo turístico del patrimonio histórico-cultural de las ruinas del Inka Wasi, ubicadas en Caranqui* [Tesis de pregrado, Universidad Regional Autónoma de los Andes]. Universidad Uniandes. <http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7009>
- Instituto Nacional de Patrimonio Cultural [INPC]. (2011). *Guía de identificación de bienes arqueológicos*.

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. https://www.patrimoniocultural.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/10_GuiaBienesArqueologia.pdf

- Jijón y Caamaño, J. (1951). *Antropología prehispánica del Ecuador*. La Prensa Católica.
- Lozano Castro, A. (2022). San Miguel de Ibarra, antigua Caranqui (Ecuador), apropiación del centro sagrado y destrucción del trazado simbólico. *Arqueología*, 28(3), 10346.
- Ministerio Coordinador de Patrimonio. (2012). *Introducción al patrimonio cultural: Manual introductorio para personal municipal*. Ministerio Coordinador de Patrimonio, Asociación de Municipalidades del Ecuador AME.
- Moreno, S., & Oberem, U. (1981). *Contribución a la etnohistoria ecuatoriana*. Instituto Otavaleño de Antropología.
- Schjellerup, I. R. (2005). *Incas y españoles en la conquista de los chachapoya*. Institut français d'études andines, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://doi.org/10.4000/books.ifea.4903>
- Tantaleán, H., Aguilar, M., & Olivo, O. (2010). *La arqueología social latinoamericana: de la teoría a la praxis*. Universidad de Chile.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (1972, del 17 de octubre al 21 de noviembre). Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. París, Francia. <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>
- Velasco, J. de. (1978). *Historia general del Reino de Quito en la América Meridional: Historia Antigua*. Casa de la Cultura Ecuatoriana.